

ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ: АКТУАЛЬНОСТЬ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Сегодня очень актуальной является проблема профилактики синдрома эмоционального выгорания, когда в обществе происходят образовательные реформы, которые должны нести в себе не только развивающий и обучающий потенциал, но и должны сохранять здоровье всех участников образовательного процесса. Это возможно, если педагог профессионально компетентен, физически и психологически здоров, а также устойчив к развитию негативных профессионально-обусловленных состояний.

В связи с большой эмоциональной напряженностью профессиональной деятельности педагога, нестандартностью педагогических ситуаций, ответственностью и сложностью профессионального труда педагогических работников, увеличивается риск развития синдрома «профессионального выгорания».

Под эмоциональным выгоранием, на сегодняшний день, понимается приобретенный стереотип эмоционального, в основном профессионального поведения [4].

Изменения, которые происходят с личностью в процессе выполнения профессиональной деятельности человека, как субъекта труда, повысили интерес современных исследователей.

Изучение конкретных социально-психологических явлений, в том числе «эмоционального выгорания» среди специалистов в различных областях производственной деятельности, поиск путей профилактики и коррекции, выделяют в качестве важнейших задач психологии развития, акмеологии и психологии труда, поэтому изучение феномена эмоционального выгорания имеет большое значение, так как данное явление, негативно влияет на психофизическое здоровье и эффективность профессиональной деятельности педагогических работников.

Одной из приоритетных задач министерства образования на сегодняшний день, является исследование профилактики эмоционального выгорания, так министр просвещения РФ Ольга Васильева прокомментировала результаты исследования Института образования Высшей школы экономики (ВШЭ) о «выгорании» учителей.

Специалисты опросили более 2000 учителей и пришли к выводу, что число находящихся в состоянии «выгорания» педагогов в России превышает 75 тысяч (5% педагогического состава).

«Это общемировая проблема. Она волнует всех. И нашу страну в том числе», – заявила О. Васильева.

По ее словам, много раз в ведомстве обсуждался вопрос переподготовки учителей. Васильева считает, что для психологической разгрузки педагогам необходимо проходить переквалификацию в другом городе.

В связи с данной проблемой **целью** научно-исследовательской работы стало изучение теоретических аспектов проблемы профилактики синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности педагогических работников дошкольного образования [1].

Задачи исследования:

- проанализировать содержание и раскрыть феноменологию процесса эмоционального выгорания, профессионализации и профессиональных деформаций педагога на основе анализа литературы;

- проанализировать феномен эмоционального выгорания в целом и его проявления в процессе профессионализации педагогов;

- провести диагностическое исследование эмоционального выгорания у педагогических работников дошкольного образования;

- обосновать и апробировать программу профилактики эмоционального выгорания у педагогов дошкольного образования;

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют отечественные и зарубежные разработки в области психологии человека как субъекта деятельности и общения.

Методологическую основу исследования составили принцип единства сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн), личностный принцип (Б.Ф. Ломов), принцип развития в качестве инструментального принципа в методологии изучения личности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, А.Г. Асмолов); [1] положения отечественных концепций осознанной саморегуляции различных видов и форм произвольной активности человека (А.О. Конопкин, В.И. Моросанова, А.К. Осницкий) и концепций профессионального становления личности (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова), отечественные концепции педагогической деятельности и личности учителя (Ф.Н. Гоноболин, В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Сластенин), теоретические подходы к пониманию эмоциональной устойчивости (Л.М. Аболин, Ю.Н. Кулюткин, Р.П. Мильруд, Л.М. Митина), а также исследования влияния профессиональной деятельности учителя на развитие личностных деформаций и, в частности, эмоционального выгорания (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Н.В. Гришина, Э.Ф. Зеер, С. Маслач, В.Е. Орел, Е.И. Рогов, Э.Э. Сыманюк, Т.В. Форманюк) [3], разработкой психодиагностического инструментария для его измерения занимались В. В. Бойко А. А. Рукавишников, Н. П. Фетискин и др. [14]; последствия выгорания и различные средства профилактики и коррекции последствий синдрома исследовали Н.Н. Пряжников, Е. Г. Ожегов, В. Е. Орел, А. В. Емельяненко, Н. Н. Сафукова, Н. В. Назарук [12].

В отечественной психологии к настоящему времени проведено немало исследований, посвященных феномену «выгорания» в среде педагогов (А.А. Реан; Л.М. Митина; Т.И. Ронгинская; О.А. Баронина и др.) [13].

Под термином эмоциональное выгорание (Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой) понимается процесс постепенного снижения уровня эмоционального, когнитивного и физического состояния, который сопровождается появлением симптомов утомления. Проявлениями синдрома также являются неудовлетворенность исполнением профессиональных обязанностей, отстраненность (Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С.) [5].

Симптомы эмоционального выгорания, выявленные разными учеными, можно условно разделить на три группы: физические, психологические и поведенческие (Тулегенова А.Г) [17].

Рассмотрение данного феномена осуществляется с двух точек зрения. С первой выгорание понимается как синдром, у которого есть определенные проявления, структура.

По уровню развития компонентов и составляющих можно определить выраженность данного синдрома.

Представители другой точки зрения описывают синдром как процесс, который имеет этапы, фазы, подчиняется определенным законам развития.

Классификации подходов, моделей и концепций выгорания посвящены исследования зарубежных исследователей R.S. Lazarus, S. Folkman, изучению профессионального выгорания педагогов посвящены труды W. Evers, W. Tomic. A. Brouwers [22].

Сам термин «эмоциональное выгорание» (burnout) введен американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году для характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся в излишне интенсивном, тесном общении с клиентами, пациентами в эмоционально перенасыщенной атмосфере при оказании профессиональной помощи. Эмоциональное выгорание было описано им как истощение вследствие резко завышенных требований к собственным ресурсам и силам. Позднее данное состояние он называл «болезнью сверх успеха» [15].

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «синдром эмоционального выгорания» (СЭВ) – это физическое, эмоциональное или мотивационное истощение, характеризующееся нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью соматическим заболеваниям. В настоящее время проблемы производственного стресса, рассматриваемого в рамках СЭВ, выделены в Международной классификации болезней 10-го пересмотра [19].

(МКБ-10) в «синдром эмоционального выгорания» под рубрикой Z73.0 (проблемы, связанные с трудностями управления собственной жизнью).

К. Маслач, С.Е. Джексон определили синдром психического выгорания как трехмерный конструкт, включающий в себя: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редуцирование личных достижений [23].

Существует два основных научных подхода к изучению, а, следовательно, и к преодолению и профилактике синдрома профессионального выгорания:

1. С позиций стрессологии.

Выгорание – это «ответная реакция на длительные рабочие стрессы межличностного общения». Синдром эмоционального выгорания представляет собой состояние

эмоционального, психического, физического истощения, развивающегося как результат хронического стресса на рабочем месте. Развитие данного синдрома характерно для профессий, где доминирует забота о людях (врачи, медицинские сестры, социальные работники, учителя, преподаватели и др.).

Эмоциогенные особенности педагогической деятельности могут способствовать возникновению и развитию эмоционального выгорания педагогов.

2. С позиций экзистенциального анализа.

Выгорание – это «следствие болезненного разочарования в работе как способе обретения смысла», проявляющееся в различных сферах бытия человека, т. е. выгорание как отсутствие способности пережить крушение цели, зашедшей в тупик поиск смысла жизни [5].

Под эмоциональным выгоранием А. Лэнгле понимает затяжное состояние истощения, возникающее в деятельности [7].

Истощение – ведущий симптом и основная характеристика эмоционального выгорания, от которой проистекают все другие симптомы.

Эмоциональное выгорание – это счёт, который предъявляет психика за уже давно отчужденную, бедную отношениями жизнь. Состояние истощения сначала касается только самочувствия, затем оно начинает влиять непосредственно на переживание, а потом также и на решения, позиции, установки и действия человека.

Эмоциональное выгорание – это результат того, что человек в профессии в течение длительного времени не проживает ценностей. Ту же мысль можно выразить другими словами: истинная исполненность в работе – лучшая защита от эмоционального выгорания.

Поэтому основное внимание следует уделить именно профилактике развития синдрома эмоционального выгорания.

Помимо негативных проявлений в профессиональной деятельности, педагог может столкнуться с обострением хронических заболеваний, развитию психосоматических болезней и др.

Самый важный результат работы по коррекции и профилактике эмоционального выгорания – это восстановление адаптивных возможностей личности, быстрое купирование на ранних стадиях развития синдрома эмоционального выгорания и выработка эффективных средств, для адаптации в профессиональной деятельности и окружающей социальной среде. Поэтому необходима разработка и внедрение модели профилактики эмоционального выгорания в профессиональной деятельности педагогов.

Группу профессионального риска представляют люди, чья профессиональная деятельность связана с длительным пребыванием в эмоционально перегруженных ситуациях общения. Такие ситуации являются сутью ежедневной профессиональной деятельности людей социономических профессий, или «субъект-субъектного типа, предметом изучения, изменения, развития и обслуживания которых являются люди разного возраста, группы населения, сообщества и целые социальные системы» (Третьякова В.С.) [16].

Эти профессии еще называют человековедческими, поскольку их особенность заключается в том, что как субъектом деятельности, так и объектом его внимания является человек.

Между субъектом и объектом складываются особые человеческие отношения, а основной труд затрачивается на взаимодействие между ними.

К этой группе относятся все профессии сферы управления, услуг, медицинские профессии и, конечно же, педагогические.

Установлено, что синдром эмоционального выгорания (СЭВ) имеет полоролевые и возрастные закономерности развития. Так, женщины подвержены выгоранию в большей степени, чем мужчины (Нартова-Бочавер С.К.), а молодые люди чаще, чем пожилые (адаптированность человека возрастает в зрелом возрасте с приобретением жизненного опыта). Хотя, если говорить о педагогах, то существует другое мнение: СЭВ чаще всего подвержены педагоги старшего поколения (40 лет и старше) (Третьякова В.С.) [16]. Именно те работники, которые самоотверженно посвящают свою жизнь работе, активные, решительные, прямолинейные, бескомпромиссные, высоко требовательные к себе, и находятся в зоне риска. Скорее «выгорают» сотрудники, имеющие интровертированный характер, индивидуально-психологические особенности, которых не согласуются с профессиональными требованиями коммуникативных профессий» (Кравченко Е.В.) [6].

Исследования также показывают, что «люди западной культуры сильнее, чем восточной, склонны драматизировать свои личные и семейные проблемы, что в некоторой степени создает более благоприятную почву для психосоматических расстройств» (Никифоров Г.С.) [9].

Профессия педагога характеризуется напряженной коммуникацией в разноплоскостных отношениях «учитель – ученик – родители – коллеги – руководство». Постоянная включенность во множество социальных связей, взаимодействий «может нарушить необходимую личностную автономность, независимость в выборе формы поведения, целей и стиля деятельности, образа жизни, помешать слышать свое «Я», следовать своим направлением, выстраивая свой жизненный путь» (Никифоров Г. С.) [9].

Кроме того, на эмоциональное состояние педагога влияет организационный климат в коллективе и отношение администрации. Если администрация не обеспечивает всевозможную поддержку своим сотрудникам, если в коллективе отсутствует корпоративная сплоченность, имеют место внутренние конфликты, жесткий контроль, отстраненность от принятия решений и т. д., то такая эмоционально отрицательная атмосфера обязательно скажется на психологическом состоянии всех членов коллектива.

Французскими учеными было установлено, что учителя женского пола более восприимчивы к высокому эмоциональному истощению и обесцениванию личных достижений, в то время как учителя-мужчины – к высокой деперсонализации.

Преподаватели начальной школы оказались более склонными к высокому эмоциональному истощению, но менее восприимчивыми к высокой деперсонализации и редукции личных достижений, чем их коллеги на более высоких образовательных уровнях.

Авторы обнаружили значительную связь между семейным положением и выгоранием: одинокие учителя более восприимчивы как к деперсонализации, так и к регрессии личных достижений, чем те, кто проживает не один. Это наблюдение подтверждает гипотезу о семье как о ресурсе для преодоления стрессовых ситуаций. (Van Dierendonck D, Schaufeli W.B., Buunk В.Р. Towards) [21].

В психологической литературе не существует единой классификации факторов, детерминирующих эмоциональное выгорание. Ученые используют различные основания и соответственно выделяют несколько классификаций факторов, обуславливающих его возникновение. Так, В.Е. Орел предлагает мультифакторный подход к структуре выгорания, выделяя три группы факторов: индивидуальные, личностные особенности; организационные, содержание труда и социально-психологические, взаимоотношения в организации, отношение к объекту труда [10].

Г.С. Никифоров, кроме указанных факторов, выделяет статусно-ролевые и экзистенциальные. Подводя итог научному диалогу по проблеме эмоционального выгорания, следует отметить, что на современном этапе развития психологии существует очевидная разноплановость подходов к исследованию данного феномена [9].

Важная особенность педагогической профессии заключается в том, что собственная личность также наиболее важным «инструментом» для педагога. То есть степень профессиональной зрелости педагога и помогает находить оптимальные решения в процессе профессиональной деятельности (Левитан К.М.) [8].

Чтобы предотвратить эмоциональное выгорание, педагог должен обратить внимание на повышение компетентности в области сохранения и укрепления здоровья, а также на развитие активной позиции в создании здоровьесберегающей среды. Чтобы решить эту проблему, педагогу требуется постоянно приобретать как содержательные, так и методологические знания.

Существует несколько подходов к решению проблемы коррекции и профилактики синдрома выгорания педагогов.

Давайте обратимся к описанию некоторых из них.

Главной профилактической мерой должно стать постоянное психолого-педагогическое обучение педагога, а также его профессиональное развитие. А.В. Бладыко считает, что необходимо внедрять методы психологической помощи в учебный процесс [2].

Педагоги должны быть обучены использованию методов релаксации, которые можно применять непосредственно на рабочем месте.

Основной задачей администрации образовательных учреждений является структурирование работы, формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе.

Это приводит к снижению влияния внешних факторов на развитие эмоционального выгорания.

Для всех работников образования становится важной саморегуляция работы. Н.С. Пряжников предлагает в качестве одного из методов, которые можно рекомендовать педагогам, освоение приемов аутогенной тренировки.

Данная техника успешно применяется специалистами в различных профессиональных областях, для которых характерно высокое эмоциональное напряжение (Пряжников Н.Н., Ожегова Е.Г.) [12].

Следующий метод – психокоррекция. Использование психокоррекционной работы может облегчить и ускорить процесс адаптации педагогов к своей работе.

Реализация психокоррекционной работы может быть выполнена как индивидуально, так и в группах.

По мнению О. Бабича, эффективным методам предотвращения и коррекции эмоционального выгорания могут также стать способы экономного потребления эмоциональных и энергетических ресурсов (Бойко В.В.) [3].

Основой программы профилактики и коррекции синдрома выгорания у работников образования может быть, на наш взгляд, концепция профессионального развития, предложенная Л.М. Митиной [8].

В рамках концепции конструктивные направления развития подразумевают изменение мотивационных, интеллектуальных, аффективных структур личности, что приводит к изменению всей поведенческой сферы.

Конечным результатом должна стать смена внешней детерминации жизнедеятельности на внутреннюю. Щегловой Г.С. разработаны рекомендации по профилактике и коррекции синдрома эмоционального выгорания педагогов.

Ею выделены четыре уровня работы:

– органический (телесный) (снятие физического напряжения, усталости, головной боли, бессонницы, ослабления иммунитета);

– эмоциональный (снятие эмоционального напряжения, беспокойства, взволнованности, чувства тревоги, подавленного и апатичного состояний)

– рациональный (смысловой) (приобретение смысла своей профессиональной деятельности, снятие негативного отношения работника к собственным возможностям, формирование/реконструкция позитивного отношения к себе как к специалисту, повышение самопринятия);

– поведенческий (устранение стереотипов профессиональных действий, налаживание трудовой дисциплины) [20].

А.А. Осипова считает, что для профилактики и коррекции синдрома эмоционального выгорания педагог должен принять на себя ответственность за результаты профессиональной деятельности. Педагог должен прийти к пониманию того, что спады и неудачи являются естественными стадиями развития профессионального мастерства (Осипова А.А.) [11].

Таким образом, в литературе были описаны факторы риска возникновения проблем эмоционального выгорания применительно к педагогической профессии. Изучались социально-демографические характеристики и личностные особенности педагогов. На основе

проведенных исследований предложены разнообразные подходы к решению проблемы профилактики синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности педагогов.

Литература

1. Абульханова-Славская К.А. Личность в процессе деятельности // Психология личности. Самара: Бахрах, 1999. 240 с.
2. Бладыко А.В. Особенности эмоционального выгорания у учителей и преподавателей // Психология: традиции и инновации: Материалы Междунар. науч. конф. Уфа: Лето, 2012. С. 34-39.
3. Бойко В.В. Синдром эмоционального «выгорания» в профессиональном общении. СПб: Питер, 2003. 474 с.
4. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания. СПб.: Питер, 2013. 336 с.
5. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика. 3-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2017. 343 с.
6. Кравченко Е.В. Синдром эмоционального выгорания как результат профессионального стресса // Проблемы современного педагогического образования. 2015. С. 377-383.
7. Лэнгле А. Эмоциональное выгорание с позиций экзистенциального анализа // Вопросы психологии. 2008. № 2. С. 3-16.
8. Митина Л.М. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение М. Академия, 2005. 336 с.
9. Никифоров Г.С. Психология здоровья. СПб., 2006. 607 с.
10. Орел В.Е. Синдром психического выгорания личности. М.: Инта психологии РАН, 2005. 329 с.
11. Осипова А.А. Общая психокоррекция. М.: Сфера, 2002. 510 с.
12. Пряжников Н.С., Ожогова Е.Г. Стратегии преодоления синдрома эмоционального выгорания в работе педагога // Психологическая наука и образование. 2008. № 2. С. 87-95.
13. Реан А.А., Баранов А.А. Факторы стрессоустойчивости учителей // Вопросы психологии. 1997. № 1.
14. Рукавишников А.А. Опыт создания методики для диагностики психического выгорания // Психология и практика. Ежегодник Российского психологического общества. 1998. Т. 4. Вып. 1. С. 283-284.
15. Семичев С.Б. Предболезненные психические расстройства. Л.: Медицина, 1987. 183 с.
16. Третьякова В.С. Социономические профессии в парадигме социопсихологических требований к субъекту профессиональной деятельности // Акмеология профессионального образования: сб. 14-й Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 14-15 марта 2018 г.). Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2018. С. 151-156.

17. Тулегенова А.Г. К вопросу исследования феномена эмоционального выгорания как проблемы профессиональной деятельности педагога // Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. 2014. № 1. С. 93-102.
18. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М.: Изд-во Института Психотерапии. 2002. 340 с.
19. Чутко Л.С., Козина Н.В. Синдром эмоционального выгорания. Клинические и психологические аспекты. 3-е изд. М.: МЕДпресс-информ, 2015. 256 с.
20. Щеглова Г.С. Психолого-педагогическая коррекция синдрома эмоционального выгорания педагогов школы // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. № 8. С. 56–60.
21. Van Dierendonck D, Schaufeli W.B., Buunk B.P. Towards a process model of burnout: results from a secondary analysis / European Journal of Work and Organizational Psychology. 2001. Vol. 10(1). Pp. 41-52.
22. Lazarus R.S., Folkman S. The concept of coping // Stress and Coping. N.-Y., 1991. Pp. 189-206.
23. Maslach C., Jackson S.E. Maslach Burnout Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1996. 218 p.